

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Enfermería

Nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios de Itauguá, Paraguay

Elizabeth Isidre, Alicia Rolón, José Ferreira, Oliver Aquino, Silvia Sánchez Flecha
Carrera de Enfermería, Facultad de la Universidad del Norte en Itauguá, Paraguay

DOI: [10.5281/zenodo.17795332](https://doi.org/10.5281/zenodo.17795332)

Recibido: 15 de diciembre de 2023; Aceptado: 26 de junio de 2024; Publicado: 29 de noviembre de 2025

RESUMEN

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) representan un desafío significativo para la salud pública global, afectando desproporcionadamente a la población joven. La educación superior ofrece una ventana de oportunidad crítica para reforzar conocimientos preventivos y modificar conductas de riesgo. **Objetivo:** Determinar el nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes de la Universidad del Norte, Sede Itauguá, durante el año 2023. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes seleccionados durante una jornada de salud, quienes respondieron a un cuestionario estructurado sobre mecanismos de transmisión, prevención y características de las principales ITS. Se respetaron los principios éticos de confidencialidad y autonomía. **Resultados:** La población estudiada fue mayoritariamente joven (82 % entre 17 y 26 años) y de sexo femenino (54 %). Se evidenció un conocimiento alto sobre el VIH (100 % reconoció la vía sexual) y el uso del preservativo (98 %). Sin embargo, se detectaron brechas significativas en el conocimiento de otras patologías: solo el 24 % identificó correctamente a la clamidia como una ITS y el 50 % desconoce la relación entre el VPH y el cáncer. Además, persisten mitos sobre la transmisión sin eyaculación en un 74 % de la muestra. **Conclusiones:** Aunque existe una base de conocimiento adecuada sobre el VIH, el desconocimiento sobre otras ITS prevalentes y conceptos erróneos sobre la transmisión sugieren la necesidad urgente de programas de educación sexual integral y continua en el ámbito universitario.

Palabras clave: Infecciones de transmisión sexual, Conocimiento, Estudiantes universitarios, Salud sexual, Paraguay.

1 INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen uno de los problemas de salud pública más persistentes a nivel mundial, con profundas implicaciones sociales

Fondos y subsidios recibidos: Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2023 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte (ARTI-23-001-ITG-MED). Los fondos para PRICILA fueron provistos por el Banco SUDAMERIS y el Rectorado de la Universidad del Norte.

Autor correspondal: Lic. Silvia Sánchez Flecha. Facultad de la Universidad del Norte en Itauguá, Paraguay. Correo electrónico: dtcinvestigacion.enfermeria@uninorte.edu.py

y económicas. Se definen como un grupo heterogéneo de patologías transmisibles causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos, cuyo principal mecanismo de contagio es el contacto sexual sin protección, ya sea vaginal, anal u oral (1). Además de la vía sexual, algunas ITS pueden transmitirse verticalmente de madre a hijo durante el embarazo o el parto, así como a través de productos sanguíneos contaminados (2).

La carga epidemiológica de estas infecciones es alarmante. Según estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más de un millón de personas contraen una ITS curable (clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis). Asimismo, infecciones virales crónicas como el herpes simple (VHS) afectan a más de 500 millones de personas, y el virus del papiloma humano (VPH) sigue siendo la causa principal de cáncer de cuello uterino, provocando más de 300.000 muertes anuales (3).

Las ITS no tratadas pueden derivar en complicaciones graves como enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, embarazos ectópicos y un aumento significativo en el riesgo de adquisición y transmisión del VIH (4).

La población joven y universitaria se encuentra en una etapa de particular vulnerabilidad. Factores como el inicio temprano de las relaciones sexuales, el cambio frecuente de pareja, la sensación de invulnerabilidad y el uso inconsistente de métodos de barrera incrementan la exposición al riesgo (5). En este contexto, el conocimiento preciso y científico sobre las ITS actúa como un factor protector fundamental, empoderando a los jóvenes para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.

Sin embargo, estudios previos en la región revelan un panorama mixto. Investigaciones como las de Villafañe y González (6) reportan niveles de conocimiento apenas regulares en universitarios, mientras que otros autores identifican una marcada disparidad: un conocimiento aceptable sobre el VIH pero deficiente respecto a otras ITS prevalentes como la sífilis o el VPH (7).

En Paraguay, la necesidad de actualizar estos datos en contextos locales específicos es imperativa para diseñar intervenciones educativas efectivas. El presente estudio surge en el marco de las actividades de extensión universitaria de una carrera de enfermería, con el objetivo de diagnosticar el nivel de conocimiento sobre las ITS en la población estudiantil, identificando lagunas de información y mitos que pudieran poner en riesgo su salud.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño observacional de corte transversal. El estudio se desarrolló en el contexto de una jornada de salud organizada en la Facultad de la Universidad del Norte en Itauguá, durante el año 2023.

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objetivo estuvo compuesta por el cuerpo estudiantil de la filial. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los estudiantes presentes durante la jornada que manifestaron su voluntad de participar. La muestra final quedó conformada por 100 estudiantes.

2.3 INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO

Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario estructurado autoadministrado. El instrumento constaba de dos secciones:

- **Datos sociodemográficos:** Edad y sexo.
- **Conocimientos sobre ITS:** Una serie de enunciados cerrados para evaluar la identificación de enfermedades (clamidia, gonorrea, sífilis), vías de transmisión (sexual, vertical), relación con otras patologías (VPH y cáncer) y métodos de prevención (preservativos, anticonceptivos orales).

La recolección estuvo a cargo de estudiantes integrantes de semilleros de investigación, bajo la supervisión docente. Se garantizó el rigor ético mediante la solicitud de consentimiento informado verbal, asegurando el anonimato, la confidencialidad de los datos y el respeto a la autonomía de los participantes, conforme a los principios de la bioética.

3 RESULTADOS

El perfil sociodemográfico de la muestra (n=100) reveló una población eminentemente joven: el 82 % de los participantes se encontraba en el rango etario de 17 a 26 años, seguido por un 13 % entre 27 y 36 años, y un 5 % mayor de 37 años. En cuanto a la distribución por sexo, hubo un ligero predominio femenino, representando el 54 % frente al 46 % masculino.

El análisis de los conocimientos específicos sobre ITS arrojó resultados heterogéneos que evidencian tanto fortalezas como debilidades conceptuales importantes. En cuanto a los aciertos y conocimientos sólidos, la totalidad de la muestra (100 %) identificó correctamente que el VIH se transmite por relaciones sexuales y que las pastillas anticonceptivas previenen el embarazo (aunque no las ITS). Un 98 % reconoció el uso del preservativo como método preventivo eficaz. Asimismo, se observó un buen nivel de conocimiento sobre la fisiopatología básica del VIH (94 % sabe que ataca el sistema inmune) y su transmisión vertical (92 %). También se reconoció mayoritariamente (94 %) que la gonorrea afecta a ambos sexos.

Sin embargo, se detectaron brechas de conocimiento críticas y conceptos erróneos:

- **Clamidirosis:** Solo un alarmante 24 % de los estudiantes identificó la clamidia como una enfermedad de transmisión sexual, lo que sugiere un desconocimiento masivo sobre una de las ITS bacterianas más frecuentes.
- **VPH y cáncer:** El conocimiento sobre la relación causal entre el virus del papiloma humano y el cáncer fue de apenas el 50 %, un dato preocupante dada la alta incidencia de cáncer cervicouterino en el país.
- **Transmisión y fluidos:** Un 74 % de los encuestados falló en reconocer el riesgo de transmisión sin eyaculación, lo que indica la persistencia del mito de que el coito interrumpido o el contacto sin eyaculación protegen contra las ITS.
- **Curabilidad:** Un 44 % desconoce que la sífilis es una enfermedad curable con tratamiento adecuado.

En el balance global, si bien el 63 % de las respuestas totales fueron clasificadas como «conocimiento correcto», el 37 % restante refleja lagunas de información que son clínicamente significativas para la prevención.

4 DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio en la comunidad universitaria de Itauguá reflejan una realidad compleja: si bien existe una conciencia generalizada sobre el VIH/SIDA, el conocimiento sobre otras infecciones prevalentes es fragmentado e insuficiente. La caracterización demográfica de nuestra muestra (predominio femenino y adulto joven) es consistente con otros estudios universitarios en la región, como los de Villafañe y González (6), lo que valida la representatividad del grupo para este tipo de análisis.

La fortaleza en el conocimiento sobre el VIH (vías de transmisión y prevención) coincide con lo reportado por Topia y Torres (7), y es probablemente el resultado de décadas de campañas de salud pública focalizadas en esta pandemia. Sin embargo, la «visión de túnel» que privilegia al VIH sobre otras patologías es un fenómeno preocupante.

El bajísimo reconocimiento de la clamidia (24 %) contrasta con su alta prevalencia global y su carácter frecuentemente asintomático, lo que la convierte en una epidemia silenciosa con graves secuelas reproductivas si no se trata (8). El desconocimiento del 50 % de la muestra sobre la relación VPH-cáncer es un dato de alerta sanitaria, especialmente considerando que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte en mujeres paraguayas (9). Este hallazgo difiere de otros estudios donde la asociación suele ser más conocida, sugiriendo una necesidad local específica de reforzar la educación sobre vacunación y tamizaje.

Quizás el hallazgo más crítico para la prevención conductual es el mito sobre la eyaculación: el hecho de que la mayoría crea que «si no hay eyaculación, no hay riesgo» expone a los estudiantes a infecciones que se transmiten por contacto piel a piel (como herpes o VPH) o por fluido pre seminal (como clamidia o VIH). Este tipo de conceptos erróneos invalida parcialmente el conocimiento teórico sobre el preservativo, ya que podría llevar a un uso inconsistente o tardío del mismo.

En conclusión, los estudiantes universitarios de Itauguá cuentan con un nivel de conocimiento sobre ITS que podría calificarse como asimétrico: alto para conceptos básicos de VIH y anticoncepción, pero deficiente para otras ITS bacterianas y virales, así como para la mecánica fina de la transmisión. Estos resultados subrayan la necesidad de trascender las campañas informativas tradicionales y migrar hacia estrategias de educación sexual integral que aborden la totalidad del espectro de las ITS, desmitifiquen creencias sobre la transmisión y fomenten una percepción de riesgo realista y basada en evidencia.

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Infecciones de transmisión sexual [Internet]. Ginebra: OMS; 2023 [citado 24 abr 2023]. Disponible en: [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))

2. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep.* 2021;70(4):1-187.
3. Organización Panamericana de la Salud. Estrategia mundial del sector de la salud contra las infecciones de transmisión sexual 2016-2021 [Internet]. Washington D.C.: OPS; 2016.
4. Biblioteca Nacional de Medicina. Enfermedades de transmisión sexual [Internet]. MedlinePlus; 2022 [citado 24 abr 2023]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html>
5. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Guía de manejo de las infecciones de transmisión sexual [Internet]. Asunción: MSPBS; 2018.
6. Villafañe Ferrer LM, González Navarro RM. Comportamientos de riesgo y nivel de conocimiento de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios. *Investig Enferm Imagen Desarr.* 2017;19(2):123-36.
7. Topia Restrepo MA, Torres Medina AF. Nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes de dos facultades. *Rev UDCA Act & Div Cient.* 2016;19(1):11-20.
8. Newman L, Rowley J, Vander Hoorn S, et al. Global estimates of the prevalence and incidence of four curable sexually transmitted infections in 2012 based on systematic review and global reporting. *PLoS One.* 2015;10(12):e0143304.
9. Bruni L, Albero G, Serrano B, et al. ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in Paraguay. Summary Report 2023.
10. Reyes Rios LA, Maduro Mier GE, Vargas Aguilar LV, Redondo de Luque OJ. Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes universitarios sobre las infecciones de transmisión sexual. *Rev Univ Coop Colomb.* 2019;25(1):1-15.
11. Rojas Takahashi HC, Valle Zevallos ÁM. Conocimiento y actitudes sobre prevención de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios. *Rev Hered Rehab.* 2017;2(1):12-20.